

**N.A.KISLYAKOV TADQIQOTLARI- OILA-NIKOH MASALALARIGA
OID MANBA SIFATIDA**

Shamsieva Zilola Askarovna

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

Тел:+998979075777

E-mail:z.shamsiyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267741>

Annotasiya: Ushbu maqolada etnograf N.A.Kislyakovning oila va nikoh masalalariga bag'ishlangan ilmiy ishlari xususida so'z yuritiladi. Xususan, O'rta Osiyo va Qozog'iston xalqlari hayotida qalinli nikohning o'rni, ayrim nikoh to'yi marosimlari olim tomonidan tarixiy-etnografik nuqtai nazardan tahlil qilinganligi maqolada ochib berilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научные работы этнографа Н.А. Кислякова по проблемам семьи и брака. В частности, в статье раскрывается роль калыма в жизни народов Средней Азии и Казахстана, а некоторые свадебные обряды анализируются ученым с этнографической точки зрения.

Annotation: This article discusses the scientific work of the ethnographer N.A. Kislyakov on problems of family and marriage. In particular, the article reveals the role of kalym in the life of the peoples of Central Asia and Kazakhstan, and some wedding ceremonies are analyzed by the scientist from an ethnographic point of view.

Kalit so'zlar: oila, nikoh, nikoh shakllari, qalinli nikoh, patriarxal oila.

Ключевые слова: семья, брак, формы брака, калым, патриархальная семья.

Key words: family, marriage, forms of marriage, kalim, patriarchal family.

Buxoro vohasi nikoh to'yi marosimlari mavzusi tadqiqot obyekti sifatida ilgari maxsus o'rganilmagan bo'lsa-da, ushbu mavzu doirasida XX asrda rus etnograf olimlari ma'lum tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Xususan, Buxoro vohasi nikoh to'yi marosimlarining ayrim jihatlari N.A.Kislyakov, O.A.Suxareva, N.P.Lobacheva, T.G.Yemelyanenko ilmiy faoliyatlari davomida tarixiy-etnografik nuqtai nazardan tadqiq qilingan.

Oila va nikoh masalalarini etnografik jihatdan o'rganishda N.A.Kislyakovning ilmiy asarlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular nikoh to'yi marosimlarini ilmiy jihatdan o'rganishda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi. Olim tomonidan o'z faoliyati davomida O'rta Osiyo va Qozog'iston

xalqlarining oila va nikoh marosimlari bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan.

N.A.Kislyakov hayoti va ilmiy faoliyati to'g'risida B.V. Luninning bibliografik ocherklaridan¹, A.M.Reshetov va V.N.Kislyakov hammuallifligida olim tavalludining 100-yilligiga bag'ishlab yozilgan ilmiy maqoladan², 1989-yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida olimga bag'ishlab chop etilgan "Этнография в Таджикистане" to'plamidan³, shuningdek, "Советская этнография" jurnalining 1974-yil 3-sonidagi olim vafoti munosabati bilan yozilgan maxsus biografik maqoladan⁴ yetarlicha ma'lumot olishimiz mumkin.

N.A.Kislyakov 1901-yil 28-noyabrda Sankt-Peterburgda tug'ilgan. Bo'lajak olim 1927-1932-yillarda Leningrad davlat universitetida tahsil olgan. So'ngra 1933-1948-yillarda ilmiy xodim, katta ilmiy xodim, 1948-1973-yillarda SSSR Fanlar akademiyasi O'rta Osiyo va Qozog'iston bo'limi mudiri; 1945-1950-yillarda MAE (Музей Антропологии и Этнографии) direktori, 1941-1943-yillarda SSSR Fanlar akademiyasi Tojikiston muzeyi direktori (Stalinobod); 1943-1945-yillarda SSSRning Erondagi elchixonasi xodimi vazifalarida faoliyat yuritgan.

O'rta Osiyo xalqlarining oila va nikoh tarixi muammosi bo'yicha bir qator tadqiqotlar orasida N.A.Kislyakovning ilmiy ishlari alohida ahamiyatga ega. N.A.Kislyakov tomonidan tojiklar tarixi, oilas va nikoh masalasi tadqiqotlari uchun asosiy mavzu hisoblanadi. 1952-yilda tajribali dala tadqiqotchisi, muzey xodimi N.A.Kislyakov nomzodlik dissertatsiyasini himoya qiladi. XIX-XX asrlardagi rus tadqiqotchilarining materiallari va o'zining dala tadqiqotlari materiallari asosida yozilgan "Семья и брак у таджиков по материалам конца XIX — начала XX в" monografiyasi 1959-yil Moskvada nashrdan chiqadi.

1962-yilda esa olimning XIX asr oxiri -XX asr boshlarida Buxoro xonligidagi patriarxal-feodal munosabatlar haqida yozilgan "Патриархально-феодальные отношения среди оседлого населения Бухарского ханства в конце XIX — начале XX в" asari Moskva va Leningradda chop etilgan.⁵

1967-yilda olim muallifligidagi "Проблемы семьи и брака в работах советских этнографов" nomli ilmiy maqola "Sovetskaya etnografiya" jurnalida

¹ Лунин Б.В. Биобиблиографические очерки о деятелях общественных наук Узбекистана Б.В. Лунин. Ташкент, 1977. Т. 2. С. 387-390.

² Решетов А.М., Кисляков В.Н. Этнограф и музеевед Н.А. Кисляков. К 100-летию со дня рождения // ЭО. 2002. № 5. С.108-120.

³ Этнография в Таджикистане: Сборник посвящен Н.А. Кислякову. Душанбе, 1989. 209 с

⁴ Н.А.Кисляков // СЭ. 1974. № 3. С. 186-188.

⁵ Н.А.Кисляков. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого населения Бухарского ханства в конце XIX — начале XX в. М.; Л., 1962. 170 с. (ТИЭ. Научный сборник. Т.74)

nashr etiladi.⁶ Ushbu maqolada oila va nikoh masalalari manbashunosligi va tarixshunosligiga sovet etnograflarining qo'shgan hissasi tahlil etilgan.

N.A.Kislyakovning ilmiy faoliyati mahsuli sifatida 1969-yil yana bir fundamental asari chop etiladi.⁷ Olim ushbu asarda "patriarxal oila" ("katta oila") miloddan ming yillar ilgari shakllangan, uning gullab yashnagan davri esa eramizning dastlabki asrlariga to'g'ri kelishini qayd etgan. N.A.Kislyakovning 1977-yilda nashr etilgan "Наследование и раздел имущества народов Средней Азии и Казахстана (XIX — начало XX в.)" asarida O'rta Osiyo va Qozog'iston xalqlari orasidagi vorislik va meros taqsimoti masalalari yoritilgan.⁸

Olim tomonidan dala tadqiqotlari materiallariga tayanib yozilgan "Калым и приданое у таджиков" nomli ilmiy maqolasi⁹ tojiklar nikoh to'yi udumlarining ajralmas qismi bo'lgan– kelin uchun qalin berish udumining genezisi, ko'rinishlari va miqdorlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Ushbu maqolada "qalin" tushunchasi tojiklar orasida, asosan, "sut haqqi" (toj."haqqi shir") sifatida qabul qilinishi, ushbu rasm-rusum bajarilgandan keyingina to'y kuni belgilanishi qayd etilgan.¹⁰ N.A.Kislyakovning aytishicha, tojiklar orasida qalinning turli ko'rinishlarda berilishini aytib o'tgan. Ayrim oilalarda qalin chorva mollari ko'rinishida (ot, ho'kiz, qo'y, tuya shaklida), boshqalarida kelin uchun liboslar tikilishi uchun matolar shaklida berilgan. Bundan tashqari, kelin tomonidan tojiklarda qalinning kelinning tog'asi tomonidan qabul qilib olinishi ham maqolada qayd etilgan.¹¹

Xulosa qilib aytganda, N.A.Kislyakov asarlari respublikamiz hududida istiqomat qiladigan xalqlarning nikoh to'yi marosimlarini o'rganishda fundamental manba bo'lib xizmat qiladi. Olim tadqiqotlarida tojiklar bilan bog'liq masalalar XX asrda o'rganilgan bo'lsa-da, ushbu ma'lumotlarni bugungi kun Buxoro vohasi tojiklari nikoh to'yi marosimlari va udumlarida o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin, ya'ni N.A.Kislyakovning oila va nikoh masalalriga

⁶ Проблемы семьи и брака в работах советских этнографов // СЭ. 1967. № 5. С. 92-104.

⁷ Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана, Л.: Наука. 1969.

⁸ Кисляков Н.А. Наследование и раздел имущества народов Средней Азии и Казахстана (XIX — начало XX в.). Л., 1977. 131 с.

⁹ Кисляков Н.А. Калым и приданое у таджиков // Родовое общество (Этнографические материалы и исследования). Издательство академии наук СССР.-М., -1994.-С.181-223.

¹⁰ Кисляков Н.А. Калым и приданое у таджиков // Родовое общество (Этнографические материалы и исследования). Издательство академии наук СССР.-М., -1994.-С.182.

¹¹ Кисляков Н.А. Калым и приданое у таджиков // Родовое общество (Этнографические материалы и исследования). Издательство академии наук СССР.-М., -1994.-С.181

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

bag'ishlangan ilmiy ishlari Buxoro vohasi nikoh to'yi marosimlarining an'anaviy tizimi manbashunosligi va tarixshunoslida muhim ahamiyatga ega

